

Poesie als Spiel. Der Klassiker Schiller (*Wallenstein* und *Die Braut von Messina*)

Norbert Oellers

Institut für Germanistik, Vergleichende
Literatur und Kulturwissenschaft
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität
Bonn
(Deutschland)

Schiller hat – vergleichbar in dieser Hinsicht Lessing und Casanova – viel gespielt, nicht nur als Autor, sondern auch als Kenner und Liebhaber einiger Brettspiele (insbesondere des Schachspiels) sowie verschiedener Kartenspiele, des komplizierten Tarok zum Beispiel oder des einfacheren L'hombre. Ob und wie sehr seine Neigung zum Genuss von Frauen, Tabak und Alkohol etwas mit Spieleleidenschaft zu tun hatte, wird der Kenner seines an Exzessen nicht armen Lebens als rhetorische Fragen für durchaus berechtigt halten. Von diesen Spielarten sei hier nicht weiter die Rede (also nicht von ›games‹), da es um den Dichter und einige seiner um 1800 geschriebenen Werke, vor allem seiner Dramen (›plays‹) geht.

Schillers höchste Schätzung des Spiels findet sich in seinen Briefen *Ueber die ästhetische Erziehung des Menschen* in dem oft zitierten Satz: »[...] der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch

ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.« (NA 20,359¹) Vielleicht schrieb Schiller diesen Satz am 7. Januar 1795 auf; an diesem Tag heißt es in einem Brief an Goethe: »Soviel ist indeß gewiß, der Dichter ist der einzige wahre Mensch, und der beste Philosoph ist nur eine Carricatur gegen ihn.« (NA 27,116) Die Kombination der beiden Sätze ergibt, dass der Dichter als Spieler der wahre Mensch (oder: ganz Mensch) ist.

Von dem Dichter (dem Künstler) Schiller als Spieler sei im Folgenden hauptsächlich gesprochen: wie seine Kunst (seine Dichtung) den Charakter des Spiels erkennen lässt. Doch mögen zwei Vorbemerkungen nicht überflüssig sein.

Jeder Schillerkenner weiß, dass »Spiel« und »spielen« zu des Dichters Lieblingsvokabeln gehören; es gibt sie in seinen Werken und Briefen vielleicht über 1.000-mal, meist in den gewöhnlichen Bedeutungen von ›ein Spiel treiben mit‹, ›aufs Spiel setzen‹, ›eine Rolle spielen‹ o. ä., aber auffallend häufig auch in ästhetischen Kontexten wie etwa bei der Feststellung, »daß der Ernst in dem Roman [in *Wilhelm Meisters Lehrjahre*] nur Spiel, und das Spiel in demselben der wahre und eigentliche Ernst ist« (NA 28,233²); oder: das Ästhetische sei immer »Ernst und Spiel zugleich [...], wobei der Ernst im Gehalte und das Spiel in der

¹ Die Schiller-Zitate dieses Beitrags sind der Schiller-Nationalausgabe (= NA), Weimar 1943 ff. entnommen.

² Brief an Goethe vom 28. Juni 1796.

Form gegründet ist« (NA 29,119³); oder: es gehöre »zum Wesen der Poesie, daß in ihr Ernst und Spiel immer verbunden seyen«. (NA 29,234⁴) An Goethe dies alles, und die Erinnerung an die Bestimmung in den ästhetischen Briefen, dass sich der Meister der Kunst (also der wahre Mensch, der Dichter, der Spieler) darin beweiße, »daß er den Stoff durch die Form vertilgt« (NA 20,382)⁵, drängt sich förmlich auf und dazu die Erläuterung, dass Stoff und Inhalt bei Schiller nicht immer unterschieden sind (als behandelte und unbehandelte ›Gegenstände‹), während Gehalt stets den – im Wortsinne – bedeutenden Inhalt meint.

An Goethe soll sich auch die zweite Vorbemerkung knüpfen. Die spielerisch hervorgebrachte Kunst ist eine ars serena, eine von der Wirklichkeit ungetrübte, eine heitere Kunst, wie es im letzten Vers des *Wallenstein*-Prologs heißt: »Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst.«⁶ Goethe hat daraus, als er den Prolog am 12. Oktober 1798 bei der Wiedereröffnung des umgebauten Weimarer Hoftheaters sprechen ließ, etwas anderes gemacht: »Ernst ist das Leben, heiter sey die Kunst!« (NA 8N II, 390) Zu denken ist: Goethe wusste, dass menschliche Kunst (seine Kunst nicht an-

ders als die Schillers) niemals vollkommen gelingen kann, sie solle aber immer die Tendenz haben, heiter zu sein. Doch damit würde er eine heitere Kunst (gewissermaßen eine ars serenissima) trennen von jedweder Kunst, die Menschen hervorbringen in der Lage sind. Mit einer solchen Spitzfindigkeit ist Goethes Eingriff in den Schiller-Vers nicht befriedigend zu erklären. Oft genug hat er ja, sich selbst betrachtend, von der Heiterkeit des Künstlers gesprochen, die aus trüben Stimmungen, aus tiefer Melancholie erwachse und in seinen Werken ihren Niederschlag finde.⁷ Die Variante fürs Theater (»heiter sey die Kunst«) wird einen anderen, einen einfachen (wenngleich hochproblematischen) Grund gehabt haben: Der Theaterdirektor Goethe nahm auf das Publikum Rücksicht, das schwerlich den Kunstcharakter des Bühnenstücks gegenüber der tragischen Handlung, wie sie ja schon mit *Wallensteins Lager* präludiert war, in den Vordergrund stellen wollte (oder konnte). Auf den Gedanken, die *Wallenstein*-Dichtung werde durch die Nichterfüllung des Postulats, Kunst solle heiter sein, in seiner Qualität herabgesetzt (weil der Stoff sich durch die Form nicht abdrängen lasse), ist Goethe vermutlich nicht gekommen. Seine große *Wallenstein*-Besprechung in Cottas *Allgemeiner Zeitung* (im März 1799) macht unzweifelhaft deutlich, wie sehr er des Freun-

³ Brief an Goethe vom 17. August 1797.

⁴ Brief an Goethe vom 8. Mai 1798.

⁵ Dass ›vertilgen‹ hier nicht ›vernichten‹ oder ›ausrotten‹ meint, sondern ›zum Verschwinden bringen‹, ›bedeutungslos machen‹ o. ä., sollte nicht fraglich sein.

⁶ Zitate aus *Wallenstein* nach dem Text des Erstdrucks in NA 8N II.

⁷ Siehe dazu Anja Höfer, *Heiterkeit auf dunklem Grund. Zu einem zentralen Begriff in Goethes Kunstanschauung*, München 1997, passim.

des opus magnum als Kunstwerk zu schätzen wusste, auch – als Spiel.

Auf das längst Bekannte, oft Behandelte, aber nicht immer gründlich Bedachte ist noch einmal aufmerksam zu machen: Schillers Schönheits-, Kunst- und Form-Überzeugungen, wie sie in seinen ästhetischen Schriften der Jahre 1793–1795 formuliert sind, lassen sich ohne die Lehren Kants, vor allem die in der *Kritik der Urteilskraft* ausgesprochenen nicht denken. In diese Zusammenhänge gehört natürlich auch die Spieltheorie Schillers, die mit der Kants aufs schönste übereinstimmt, die Theorie des Spielerkünstlers und Kunstspielers, der, gerade weil er mit seinem Lehrer in Prinzipien einig war, den verständlichen Wunsch hatte, auf dessen Schultern stehend noch weiter zu sehen, und ein System der Schönheit als objektiv bestimmbar, rational erklärbar zu entdecken glaubte, mit dem die – wenigstens für ihn – leidige Subjektivität von Geschmacksurteilen, die für Kant selbstverständlich (freilich aus Gründen a priori erklärbar) war, aus der Ästhetik zu eskamotieren sei. Doch nichts von diesem Versuch⁸, sondern etwas von den Spielbestimmungen, wie sie sich bei Kant und Schiller finden.

Kant wies »den obersten Rang« unter den Künsten der Dichtkunst zu, weil sie

⁸ Vgl. dazu die grundlegende Abhandlung von Dieter Henrich, »Der Begriff der Schönheit in Schillers Ästhetik«, in: *Zeitschrift für philosophische Forschung* 11 (1957), S. 527–547.

»die Einbildungskraft in Freiheit setzt und innerhalb der Schranken eines gegebenen Begriffs unter der unbegrenzten Mannigfaltigkeit möglicher damit zusammenstimmender Formen diejenige darbietet, welche die Darstellung desselben mit einer Gedankenfülle verknüpft, der kein Sprachausdruck völlig adäquat ist, und sich also ästhetisch zu Ideen erhebt. Sie stärkt das Gemüt, indem sie es sein freies, selbsttätiges und von der Naturbestimmung unabhängiges Vermögen fühlen läßt [...]. Sie spielt mit dem Schein, den sie nach Belieben bewirkt, ohne doch dadurch zu betrügen; denn sie erklärt ihre Beschäftigung selbst für bloßes Spiel, welches gleichwohl vom Verstande und zu dessen Geschäfte zweckmäßig gebraucht werden kann.«⁹ Die im Spiel sich beweisende Freiheit der Einbildungskraft (oder: Phantasie, oder: Imagination) ist demnach das Kennzeichen des Dichters, der spielend zweckmäßig zu Werke geht, da es ihm um die Vermittlung von Schönheit und damit – ganz im Sinne der Schillerschen Abhandlung – um ästhetische Erziehung geht. Die Schönheit selbst wird bei Kant definiert als »Form der Zweckmäßigkeit eines Gegenstandes, sofern sie ohne Vorstellung eines Zwecks an ihm wahrgenommen wird.«¹⁰ Ausgeschlossen ist bei Kant wie bei Schiller, was der Kunst nicht anhängen darf: dass sie moralische Zwecke verfolge. Und auch darin gibt es

⁹ Immanuel Kant, *Kritik der Urteilskraft*, hrsg. von Karl Vorländer, Leipzig 1913, S. 183.

¹⁰ Ebd., S. 77.

zwischen Kant und Schiller keine Differenz: dass sich das Wohlgefallen am Kunstschönen »mit der bloßen Beurteilung seiner Form«¹¹ verbinde, dass also nicht die Materie (der Stoff), auch nicht der ›Gegenstand‹ (der noch nicht behandelte ›Inhalt‹), sondern allein die spielend hervorgebrachte Form ästhetische Qualifizierungen erlaube. Dass der Schein, der aus dem freien Gebrauch der Einbildungskraft entsteht und in die Wirklichkeit des so genannten gemeinen Lebens Eingang findet, mit dieser Wirklichkeit nicht unmittelbar etwas zu tun hat, sich aber auch nicht von ihr sondern lässt, gehört zu den Grundüberzeugungen des von Kant inspirierten Klassikers Schiller, auch wenn dieser zuweilen glauben wollte, der Künstler könne ohne alle Empirie auskommen.¹²

Mit, wie er glaubt, gesicherten ästhetischen Überzeugungen geht Schiller nach seiner ›philosophischen Phase‹ 1795 aufs Neue an sein poetisches Geschäft, das er nach über einem Lustrum der Zurückhaltung auf dem lyrischen Feld wieder auf-

¹¹ Ebd., S. 140.

¹² Im Brief an Goethe vom 14. September 1797 heißt es: »Aus Verzweigung, die empirische Natur, womit er umgeben ist, nicht auf eine aesthetische reducieren zu können, verläßt der neuere Künstler von lebhafter Phantasie und Geist, sie lieber ganz, und sucht bei der Imagination Hülfe gegen die Empirie, gegen die Wirklichkeit. Er legt einen poetischen Gehalt in sein Werk, das sonst leer und dürftig wäre, weil ihm derjenige Gehalt fehlt, der aus den Tiefen des Gegenstandes geschöpft werden muß.« (NA 29,131) Vgl. dazu Schillers Brief an Goethe vom 4. April 1797 (NA 29,55–57).

nimmt. Dabei verliert er nie das Bewusstsein seiner eigenen Schwäche: dass der Freiheit der Einbildungskraft immer wieder der Zwang der Reflexion entgegensteht und dadurch auch die Kunst mit dem ernstesten Leben in Berührung kommt, sich mit ihm wohl auch vermischt.

Es ist selbstverständlich, dass Schillers ästhetische Überzeugungen ihn auch bei seinen Raisonsments über die Werke anderer Autoren leiten, über die Goethes im Besonderen. Nach der Lektüre der beiden ersten *Wilhelm Meister*-Bücher erklärt er sein Wohlgefallen damit, dass in dem Werk »alles so heiter, so lebendig, so harmonisch aufgelöst und so menschlich wahr« sei (NA 27,116¹³). Und am Ende versinken »Ernst und Schmerz [also der Ernst des Lebens] durchaus wie ein Schattenspiel«, und es wird »der leichte Humor [also die Heiterkeit] vollkommen darüber Meister« (NA 28,232 f.¹⁴). Freiheit, Klarheit, Leichtigkeit, Heiterkeit – mit diesen Begriffen beschreibt Schiller ein übers andre Mal das Ausgezeichnete von Poesie, das ihn an Goethes Werken förmlich fasziniert. (»Der reiche Wechsel Ihrer Phantasie«, heißt es am 15. September 1797, »erstaunt und entzückt mich, und wenn ich Ihnen auch nicht folgen kann, so ist es schon ein Genuß und Gewinn für mich, Ihnen nachzusehen.« [NA 29, 132])

Bevor von den Spielen Schillers um 1800 (gemeint sind seine Dramen von *Wallen-*

¹³ Brief an Goethe vom 7. Januar 1795.

¹⁴ Brief an Goethe vom 28. Juni 1796.

stein bis *Die Braut von Messina* und einige Gedichte) die Rede ist, sei noch einmal betont, dass die diesen Spielen vorangegangenen spieltheoretischen Überlegungen, die Schiller nach der Begegnung mit Kant anstellte, so intensiv waren, dass sie als endgültig und damit als auf Schillers letztes Lebensjahrzehnt übertragbar angesehen werden können. Schon in der vermutlich Ende 1791 entstandenen Abhandlung *Ueber den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen* wird davon gesprochen, dass nur durch das freie Spiel der poetischen Einbildungskraft das Trauerspiel als »ein ernsthaftes Geschäft« beim Leser und Zuschauer den »Reiz des Vergnügens« auslösen und damit die »höchste ästhetische Wirkung« erfüllen könne. (NA 20,135) Und ähnlich heißt es, mit Blick auf den Kunstrezipienten, in der ebenfalls 1791 geschriebenen Abhandlung *Ueber die tragische Kunst*, dass in der Dichtung behandeltes Leiden »das freye Spiel unsrer Einbildungskraft« nicht aufheben könne, anders als das Leiden, »von denen wir Zeugen sind« (NA 20,159). Die Dichtung bringt es gerade deshalb, weil sie als freies Spiel ein weites Feld von Interpretationsmöglichkeit schafft, dahin, die Phantasie vor dem Zugriff des auf eindeutige Erkenntnisse fixierten Verstandes zu bewahren.¹⁵ Schließlich noch zwei Sätze aus *Ueber das Pathetische* – eine der vielen Varianten bei der Formulierung einer ästhetischen Grund-

überzeugung: »Bey der ästhetischen Schätzung [...] wird der Gegenstand auf *das Bedürfniß der Einbildungskraft* bezogen, welche nicht *gebieten*, bloß *verlangen* kann, daß das Zufällige mit ihrem Interesse übereinstimmen möge. Das Interesse der Einbildungskraft aber ist: sich *frey von Gesetzen* im Spiele zu erhalten.« (NA 20,214)

Dass und wie das ernste Leben, das sich vor allem in den Verheerungen der Geschichte zeigt, dem modernen Dichter den Stoff für seine Spiele liefert, behandelt Schiller gründlich im zweiten Teil seiner letzten großen Abhandlung *Ueber naive und sentimentalische Dichtung*.

Der erste Vers des *Wallenstein*-Prologs erklärt, warum Zuschauer ins Theater gehen: um »Der scherzenden, der ernsten Maske Spiel« beizuwohnen (damit sie schließlich bestätigt finden, was am Ende des Prologs gesagt wird). Der Prolog bereitet den Hörer auch auf eine nicht alltägliche Spiel-Spezies vor: die des Reimes; gemeint sind hier die Knittelverse, die in *Wallensteins Lager* an Dichtungen des 17. Jahrhunderts erinnern sollen, damit der Zuhörer sich nicht in der Blankverse-Welt seiner eigenen Zeit wähne und gleichzeitig erfahre, dass der ernste Stoff auf scherzhaft spielerische Weise für die gehobene Unterhaltung durch Poesie gedacht sei. In Versen, so hatte Schiller im November 1797 an Goethe geschrieben, lasse sich nichts ›Gemeines‹ schreiben, Verse forderten »schlechterdings Beziehungen auf die Einbildungskraft«, während die Prosa »bloß für den gewöhnlichen Hausvers-

¹⁵ Vgl. dazu besonders die Abhandlung *Vom Erhaltenen* aus dem Jahr 1793 (NA 20,171–195).

tand« sei. (NA 29,159) Und so bietet auch das ›gemeine‹ Treiben der Soldaten (»Soff und Spiel und Mädels die Menge«; V. 272) für die Einbildungskraft reiche Betätigungsmöglichkeiten (bis hin zur Freiheit, auch an des Dichters Regimentsmedikus-Zeit zu denken). Die Hinleitung zur hohen Tragödie erfolgt durch das kunstvolle Arrangement eines nur scheinbar auf Ort und Zeit festgelegten, zufällig ins Bild gerückten Lagerlebens, das ahnen lässt, was folgt: das anscheinend planlose Hin und Her eines großen Feldherrn, der nicht deshalb tief fällt, weil er schwankt und zögert und zweifelt, schon gar nicht, weil er den seinem Kaiser gegebenen Eid bricht, sondern weil die ins Zeitlose sich weitende Geschichte, die keine Nemesis mehr kennt, es so mit sich bringt.

In den beiden Hauptstücken des großen Werks, in *Die Piccolomini* und *Wallensteins Tod*, hat Schiller vielleicht deshalb so oft von »Spiel« und »spielen« sprechen lassen (vorzüglich im Zusammenhang mit dem Handeln und Nichthandeln des den getreuen Generälen nicht begreiflichen Generalissimus, der »Die Menschen [...], gleich des Bretspiels Steinen, / Nach seinem Zweck zu setzen und zu schieben« weiß [Tod, V. 2855 f.]), – vielleicht deshalb, weil er damit auf die Freiheit des Dichters, der mit der Unfreiheit des Spielers Wallenstein spielt, aufmerksam machen möchte? Kann sein, kann sein auch nicht. (Vgl. *Wallensteins Tod*, V. 3660 f.)

Auf einen kurzen Wortwechsel zwischen Wallenstein und Illo sei noch aufmerksam

gemacht. Nachdem des Feldherrn Verratspläne durch die Gefangennahme Sesinas ans Licht gekommen sind, entsteht eine höchst prekäre Lage, die schließlich zu Mord und Totschlag führt. »Wie?«, fragt Wallenstein. »Sollt' ich's nun im Ernst erfüllen müssen, / Weil ich zu frey gescherzt mit dem Gedanken? / Verflucht, wer mit dem Teufel spielt! –« Darauf Illo: »Wenn's nur dein Spiel gewesen, glaube mir, / Du wirst's in schwerem Ernste büßen müssen.« (*Wallensteins Tod*, V. 112–116) Der Teufel als Spielkamerad Wallensteins? Da dessen Spiel auf einen Zweck berechnet war (einen Zweck, der mit der gedachten Königswürde wesentlich zu tun hatte), ist es falsch und damit Teil des ernstesten Lebens.

Der Kunstspielcharakter der Wallenstein-Tragödie wird nicht nur durch ge- glückte Verse, durch dramaturgische Kunstgriffe und fesselnde Situationen betont, sondern auch dadurch, dass der Dichter in die geschichtlichen Ereignisse, die den Hintergrund des Dramas bilden, energisch eingriff, indem er die Freiheit seiner Einbildungskraft dazu nutzte, die so wichtige Figur des schwärmerischen Idealisten Max Piccolomini (des »nächsten nach dem Hauptcharakter«¹⁶) zu erfinden, mit dem der schöne Schein einer unwirklichen Welt nicht nur zerstört, sondern auch entlarvt wird. Dass alle seine Pappenheimer ihm freiwillig in den Tod folgen, ist nur erträglich, weil das Schreckliche (das Hegel

¹⁶ NA 29,15 (Brief Schillers an Goethe vom 28. November 1796).

so furchtbar, weil dominant erschien¹⁷) in der heiteren Kunst aufgehoben ist – nicht im dreifachen Sinne des Philosophen; denn es verliert, da es auf der höheren Ebene der Kunst gebraucht wird, auf der Ebene der realpolitischen Wirklichkeit seine Funktion; nichts wird ›bewahrt‹. Eine weitere ›Erfindung‹ des spielenden Dichters ist von großer Bedeutung für die Tragödie (die Tragödie des Zufalls, des nicht verstandenen Schicksals, des trügerischen Glücks etc.): dass Wallenstein nicht – wie es die Geschichte kennt – von der Hand Deveroux', sondern von der Hand Buttlers den Tod erleidet. Der nach der historischen Überlieferung aus einem vornehmen irischen Adelsgeschlecht stammende Chef eines Dragonerregiments wird bei Schiller zu einem erbärmlichen Opportunisten aus kleinen Verhältnissen, der Wallenstein ermordet, weil dieser ihm nicht, wie versprochen, zum Grafentitel verholfen hat. Damit werden die geschichtlichen Fakten nicht verfälscht, auf die es in der Kunst auch nicht ankommt (weshalb Geschichtsdramen, die belehren wollen, aus dem Kanon der schönen Literatur entfernt werden

¹⁷ Vgl. Hegels vermutlich schon im Spätsommer 1800 geschriebene, aber erst nach seinem Tod veröffentlichte *Wallenstein*-Besprechung, in: Georg Wilhelm Friedrich Hegel's *Werke*, Bd. 17, Berlin 1835, S. 411–413. Die Besprechung schließt: »[...] es steht nur Tod gegen Leben auf, und unglaublich! abscheulich! der Tod siegt über das Leben! Dieß ist nicht tragisch, sondern entsetzlich! Dieß zerreißt das Gemüth, daraus kann man nicht mit erleichterter Brust springen!«

sollten), sondern die Geschichte wird so erweitert, dass in ihr alles möglich wird, was sich über das Tun und Lassen von Menschen ausdenken und frei zur Erscheinung bringen lässt. Damit will Schiller, der Dichter, der »Wahrheit« näher kommen, an deren Stelle er vordem (so im *Don Karlos*) »schöne Idealität« gesetzt hatte.¹⁸

Zum Künstler gehört ganz wesentlich die nie völlig gelingende Bemühung, Wahrheit zu erfinden im (und als) Spiel jenseits einer erfahrbaren Wirklichkeit. Unter dieser Prämisse sind auch die folgenden Dramen Schillers durchschaubar. Lange brütete der Dichter über dem ersten *Maria Stuart*-Akt, weil er, wie er an Goethe schrieb, »den poetischen Kampf mit dem historischen Stoff darinn bestehen mußte und Mühe brauchte, der Phantasie eine Freiheit über die Geschichte zu verschaffen« (NA 30,73¹⁹). Abgesehen von der sprachlichen Form, die nicht weniger als die Komposition des Geschehens der Phantasie jenseits des historisch Überlieferten bedurfte, ist in diesem Fall wieder von nicht geringer Bedeutung, dass Schiller in der Wahl der handelnden Figuren und in der Darstellung der Ereignisse souverän, also frei verfuhr, da er, zum Beispiel, die Schlüsselszene des Dramas, die Begegnung der beiden Königinnen im Park von Fotheringhay, ausdachte und in der Gestalt des Mortimer einen Agenten

¹⁸ Vgl. NA 28,204 (Brief Schillers an Wilhelm von Humboldt vom 21. März 1796).

¹⁹ Brief an Goethe vom 19. Juli 1799.

des Katholizismus und – damit zusammenhängend – einen Repräsentanten einer betrügerlichen Scheinwelt in Szene setzte, von der die Maria Stuart-Forschung nichts weiß.²⁰ Der Dichter spielt seine Überlegenheit gegenüber dem Historiker eben dadurch aus, dass er, um mit Aristoteles zu sprechen, nicht »berichtet, was wirklich geschehen ist«, sondern darstellt, »was geschehen könnte. Deshalb ist auch die Dichtkunst etwas Philosophischeres und Gewichtigeres [oder: Kostbareres, Gehaltvolleres; »σπουδαιότερον«] als die Geschichtsschreibung. Denn die Dichtkunst behandelt mehr das Allgemeine, die Geschichtsschreibung das Einzelne.«²¹

Gerade in der Befreiung von historischer Überlieferung liegt das Besondere (um nicht zu sagen: das Kostbare) der Schillerschen Dichtung. Das ist in der *Jungfrau von Orleans*, einem Werk, dem Goethe die allergrößte Schätzung erwies, ebenfalls mit Händen zu greifen. Unter den vielen Fehleinschätzungen, denen gerade dieses Trauerspiel in der Literaturwissenschaft und auf dem Theater seit jeher ausgesetzt war, ist die geläufige Beurteilung Karls VII. als eines kindlichen, wenn nicht gar kindischen kriegsmüden Feiglings beson-

²⁰ Vermutlich wurde Schiller zu seiner Mortimer-Figur angeregt durch den aus dem Englischen von Benedikte Naubert übersetzten Roman *Die Ruinen, eine Geschichte aus den vorigen Zeiten* (Leipzig 1786); vgl. NA 9N I,400.

²¹ Aus dem 9. Kapitel der *Poetik* des Aristoteles, in: *Ästhetik der Antike*, hrsg. von Joachim Krueger, Berlin – Weimar 1964, S. 276 f.

ders auffallend, weil nicht ernst genommen wird, was der König mit schönen Versen ausdrückt, nämlich die Sehnsucht nach einem glücklichen, einem arkadischen Zeitalter:

Das ist ein Scherz, ein heitres Spiel, ein Fest,
Das er sich selbst und seinem Herzen giebt,
Sich eine schuldlos reine Welt zu gründen,
In dieser rauh barbar'schen Wirklichkeit.
Doch was er großes, königliches will –
Er will die alten Zeiten wieder bringen,
Wo zarte Minne herrschte, wo die Liebe
Der Ritter große Heldenherzen hob,
Und edle Frauen zu Gerichte saßen,
Mit zartem Sinne alles Feine schlichtend.
(V. 512–521.²²)

Im heiteren Spiel der die Geschichte transzendierenden Kunst wird die königliche Utopie förmlich zerrieben, so dass von ihr nichts bleibt als ihr Ausdruck – als Poesie. Wieder hat Schiller, diesmal geschwinder als bei der Arbeit an *Maria Stuart*, der Geschichte aufgesetzt, was sie nicht kennt: den Tod Johannas in der Schlacht, die Figur Lionels, die zur Lösung der Heldin aus göttlichen Verfügungen führt mit dem Ergebnis, dass sie Mensch wird und schuldig, also strafbar; denn: »Ein blindes Werkzeug fodert Gott«. (V. 2578) Johanna ist, in Schillers Spiel, die ganz und gar Fremde auch nach ihrem Fall in die Menschlichkeit, da ihre Erfahrungen, die sie weiter mit Gott

²² Zitate aus der *Jungfrau von Orleans* nach dem Erstdruck in NA 9N II.

lig, sagt: den Göttern²³) macht, in einer entgötterten Welt schwer vermittelbar sind. Doch es bleibt die schöne Kunst, es bleibt ein Werk, das nicht zuletzt in der Verwendung der geschickt variierten Verssprache seinesgleichen sucht (und wenig später in der *Braut von Messina* auch findet). Bevor mit Bemerkungen zu diesem Stück der Lauf durch Spiele Schillers vorläufig beendet wird, sei ein ganz kurzer Blick auf einige seiner zwischen 1795 und 1799 entstandenen Gedichte geworfen.

Mit dem Abschluss seiner ästhetischen Abhandlungen fiel, wie bereits erwähnt, Schillers erneute Hinwendung zur Lyrik zusammen. Zu den ersten der 1795 entstandenen Gedichten gehört *Der Tanz*, eine Hymne in 16 Distichen, in dem Metrum also, das Schiller wie kaum ein anderer so meisterhaft beherrschte. Das Gedicht handelt von schönen Erscheinungen in »Elysiums Hain« (V. 4²⁴), wo »der Verwandlungen Spiel« (V. 13) bestimmt wird durch »des Wohllauts mächtige Gottheit« (V. 23) – eine Vorstellung von etwas idealisch Jenseitigem, das in der Wirklichkeit keine Entsprechung hat, weil menschliche Handlungen immer kollidieren mit der Einsicht in das Schöne, das als ewig gedacht wird. Der letzte Vers drückt das in einer rhetorischen Frage aus: »Handelnd fliehst du das Maß, das du im Spiele doch ehrst?« Das Kunst-

sple-Thema beschäftigte Schiller in vielen seiner Gedichte, auch in solchen, die hochpoetisch sind wie *Das Glück* (in 33 Distichen) aus dem Jahr 1798 (Thomas Manns schwärmerisch gepriesenes Lieblingsgedicht²⁵) und *Nänie* (in 7 Distichen) aus dem Jahr 1799. Dort wird der Preis des von den Göttern verliehenen Schönen gesungen, mit dem Versprechen an die nicht derart Begabten, im Anschauen des Schönen auch teilzuhaben am Göttergeschenk; hier (in der Totenklage) wird die Sterblichkeit alles Schönen beklagt, mit dem Trost, dass die Kunst den Weg des Dahingehenden in die Ewigkeit begleite: »Auch ein Klaglied zu sein im Mund der Geliebten, ist herrlich, / Denn das Gemeine geht klanglos zum Orkus hinab.« (V. 13 f.)

Die Superiorität der aus der Freiheit der Phantasie gewordenen Kunst gegenüber allem »Gemeinen« durchzieht Schillers Denken und Dichten seit seinem Kant-Studium, besonders intensiv seit dem Beginn seiner Freundschaft mit Goethe. Einen besonderen Ausdruck findet dieses Denken und Dichten in dem vorletzten seiner vollendeten Dramen, in der *Braut von Messina* und der in diese Dichtung einführenden Vorrede *Ueber den Gebrauch des Chors in der Tragödie*. »Jeder Mensch [...] erwartet von den Künsten der Einbildungskraft eine gewisse Befreiung von den Schranken des Wirklichen«. Damit die Erwartung nicht in ein »leeres Spiel« münde, an dessen Ende der

²³ Vgl. Schillers Brief an Goethe vom 3. April 1801 (NA 31,27).

²⁴ Zitate aus Schillers Gedichten nach NA 1 und NA 2 I.

²⁵ Vgl. Thomas Mann, *Versuch über Schiller*, Berlin – Frankfurt a. M. 1955, S. 83–85.

Mensch wieder zurückkehrt »in die wirkliche Welt [...] mit ihrer ganzen drückenden Ende«, müsse der mit und in seiner Phantasie spielende Künstler darum besorgt sein, »den Menschen nicht bloß in einen augenblicklichen Traum von Freiheit zu versetzen, sondern ihn wirklich und in der That frei zu *machen* [...]« (NA 10,8) Bestimmungen aus zehn Jahre zurückliegenden theoretischen Schriften werden wieder aufgenommen, so die Festlegung, dass in der hohen Kunst »der Stoff [...] nicht mehr sichtbar seyn« dürfe (NA 10,12), oder die Forderung, daß der Zuschauer »auch in der heftigsten Passion seine Freiheit behalten« solle: »er soll kein Raub der Eindrücke seyn, sondern sich immer klar und heiter von den Rührungen scheiden, die er erleidet.« (NA 10,14)

Nun glaubte Schiller, in der *Braut von Messina* seinem Ideal von dem heiteren Spiel der Kunst nahe zu kommen, nicht zuletzt durch den Glanz des poetischen Sprechens, das er vor allem dem geteilten Chor übertrug, und ganz sicher durch die Erfindung einer monströsen Fabel, von der er annahm, der kunstgebildete Zuschauer und Leser werde von ihr so wenig Notiz nehmen, dass sie wenigstens fast »vertilgt« erscheine durch die Form, die sich als Poesie erweise. Unter diesen Aspekten ist die Tragödie von den feindlichen Brüdern allerdings nie beim großen Publikum angekommen. Es ist nicht schwer, die Gründe anzugeben, die zum Scheitern dieses Kunstspiels des Spielkünstlers Schiller geführt haben; sie liegen in der turbulenten Handlung,

auf die sich das Interesse der meisten Rezipienten wie selbstverständlich konzentriert.

Nur Wenige haben das Stück nicht nur verstanden, sondern auch hochgeschätzt. Zu ihnen gehört Clemens Brentano, der 1814 nach dem Besuch einer *Braut von Messina*-Aufführung in Wien eine Besprechung veröffentlichte, die dem Geist des Stückes eindringlich nachspürt; sie beginnt: »In keinem seiner Werke hat Schiller so nach Gestalt gerungen als in der Braut von Messina; die Chöre stehen wie widerhallende Säulen, die Mutter und die Kinder wie die Gruppe der Niobe zwischen ihnen, das Ganze ist beinahe architektonisch und steinern; aber es sind tönende Steinbilder, Memnonssäulen der alten Welt, welche klingen, da ihnen die wunderbare Aurora der modernen romantischen Kunst ihre Strahlen an die Stirne legt und sie zauberisch belebt.«²⁶

Indem Brentano *Die Braut von Messina* als poetisches Spiel würdigte, öffnete er ein Interpretationsfeld, das die Schillerforschung selten betreten und noch seltener bestellt hat. Dem Mangel wird nur selten durch Aufsätze, Vorträge und Diskussionen begegnet, die den Spieler Schiller dort aufsuchen, wo er sich am liebsten aufgehalten hat: auf dem weiten Feld einer den Schein der Wahrheit verbreitenden Kunst, die denen, die sich ihr anvertrauen, Möglichkeiten des Spielens anbieten – *une promesse de bonheur*.

²⁶ Clemens Brentano, *Werke*, hrsg. von Friedhelm Kemp, Bd. 2, 2. Aufl., München 1973, S. 1080.